

LABIOPLASTIA CON LÁSER ERBIO Y NEODIMIO SIN SUTURAS: UNA NOVEDOSA ALTERNATIVA EN 45 CASOS CONSECUTIVOS

A SUTURELESS LASER ERBIUM-NEODYMIUM LABIOPLASTY OF LABIA MINORA: A NEW ALTERNATIVE IN 45 CONSECUTIVE CASES

¹David De La Torre Mena, ¹Yonit Emergui Zrihen,
¹Salvador Del Rosario Lorenzo, ¹Miguel A. Barber Marrero.

¹Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Vithas Las Palmas. Universidad del Atlántico Medio. Las Palmas de Gran Canaria. España.

Email: Barbermi@vithas.es . Doi: 10.5281/zenodo.20670316

Recibido 07 junio 2025. Aprobado 05 enero 2026

RESUMEN

La labioplastia (Lp) es una técnica quirúrgica que busca mejorar la apariencia estética y la funcionalidad de los labios internos de la vulva. En la última década no solo ha acontecido un incremento considerable en su demanda en las consultas de ginecología, sino que se ha producido una constante evolución en su forma de realizarla. La inclusión de los dispositivos basados en la energía en las consultas ha permitido a la Lp realizada con láser situarse como la técnica de elección. El objetivo del estudio es valorar los resultados de Lp láser realizadas con una combinación de laser erbio y neodimio con un dispositivo Dynamys® SP de Fotona®. Se trata de un estudio sobre 45 casos consecutivos de Lp láser “sin suturas” utilizando adhesivo quirúrgico cutáneo en vez de sutura convencional. Con esta variante “sin suturas”, utilizando en contraposición adhesivos quirúrgicos, se intenta reducir el tiempo quirúrgico, el dolor y complicaciones postquirúrgicas. Nuestros resultados sugieren que la Lp sin suturas que utiliza adhesivos tisulares es una técnica innovadora que ofrece: seguridad, escasas complicaciones, tiempo quirúrgico corto, poco dolor postoperatorio, y una rápida cicatrización. Que produciría no solo un mejor resultado estético sino una más rápida reincorporación de las pacientes a su actividad habitual.

Palabras Clave: Láser erbio, Labioplastia, Sin suturas

ABSTRACT

Labioplasty (LP) is a surgical technique aimed at improving both the aesthetic appearance and functional aspects of the labia minora. Over the past decade, there has been not only a significant increase in the demand for this procedure in gynecological practice, but also a continuous evolution in surgical techniques. The incorporation of energy-based devices into clinical practice has positioned laser-assisted labioplasty as the technique of choice. The aim of this study was to evaluate the outcomes of laser-assisted labioplasty performed using a combination of erbium and neodymium lasers with the Dynamys® SP device (Fotona®). This study analyzes 45 consecutive cases of “sutureless” laser-assisted labioplasty, in which cutaneous surgical adhesive was used instead of conventional suturing. This sutureless approach, based on the use of surgical adhesives, was designed to reduce operative time, postoperative pain, and surgical complications. Our results suggest that sutureless laser-assisted labioplasty using tissue adhesives is an innovative technique that offers a high safety profile, a low complication rate, short operative time, minimal postoperative pain, and rapid wound healing. These advantages may lead not only to improved aesthetic outcomes but also to a faster return to daily activities for patients.

Keywords: Erbium Laser; Labiaplasty; Sutureless

INTRODUCCIÓN

La LP y otros procedimientos de la especialidad de Ginecología estética (GE) se han ido generalizando en las consultas de ginecología durante la última década, debido a un incremento en su demanda. Desde la primera descrita en la literatura por Hodkinson and Hait en 1984⁽¹⁾ el tratamiento quirúrgico de la hipertrofia de labios internos también ha ido evolucionando⁽²⁾. Tradicionalmente realizado con bisturí frío y suturas, generando significativas molestias, sangrado y periodos de convalecencia prolongados⁽³⁾. La posterior introducción de los dispositivos basados en la energía en la GE ha condicionado un cambio en el tratamiento quirúrgico⁽⁴⁾. Hoy en día es necesario no solo conseguir un resultado final idóneo con la menor tasa de complicaciones posibles. Sino que la demanda actual existente es de una reincorporación a la actividad habitual de la forma más rápida posible. Las pacientes no desean tiempos prolongados de convalecencia. La existencia de múltiples dispositivos y diferentes técnicas quirúrgicas hace cada vez más necesario intentar estandarizar técnicas que permitan no solo garantizar el mejor resultado estético deseable, sino que permitan un corto periodo de convalecencia lo más corto posible.

MÉTODO

Se describe una serie prospectiva de 45 casos consecutivos sometidas a LP láser (LPL) sin suturas en Vithas Clínica Baren entre enero de 2022 y diciembre de 2024. Los criterios de inclusión fueron: mujeres de 18 a 55 años que presentaban hipertrofia de labios internos. Se consideró objetivamente como hipertrofia de labios menores a la medida de 3 cm o superior (desde el borde externo del labio interno al mismo del labio externo)⁽⁵⁾ o una asimetría entre labios superior a 2 cm. En todos los casos, previamente, se procedió a explicar la técnica quirúrgica, realizar sesión fotográfica y a la firma de consentimiento informado para tal efecto.

Todas las pacientes fueron intervenidas por el mismo explorador, especialista en Obstetricia y Ginecología y experto en intervenciones estéticas genitales, con un dispositivo Dynamys SP® de la marca Fotona® (Eslovenia). El procedimiento fue realizado de forma ambulatoria como procedimiento “de oficina”⁽⁴⁾. Las pacientes ingresaban 30 minutos antes, donde se administraba un ansiolítico, Lorazepan® vía oral. Posteriormente se canalizaba vía periférica para

tratamiento analgésico-antiinflamatorio y se situaban en la sala quirúrgica en litotomía dorsal. Se realizó limpieza y asepsia del campo quirúrgico con una solución de Clorhexidina acuosa. Tallado de campo y marcado de la zona a tratar con rotulador quirúrgico (Medline Ref SM01®). Se aplicó anestesia local; se usó la solución de Klein con lidocaína⁽⁶⁾.

El procedimiento de Lp se realizó con técnica lineal con exéresis del tejido labial redundante⁽⁷⁾ y de las variantes (cuando fuera necesario) con láser Erbio 2940 nm con pieza de mano R08 a 180 mj⁽⁴⁾.

Posterior hemostasia del lecho quirúrgico con láser Neodimyo 1064 nm y pieza de mano R33. Figuras 1-2.

Figura 1. Corte. Pieza de mano R08

Figura 2. Hemostasia. Pieza de mano R33

Tras comprobar la correcta hemostasia se aplicó directamente adhesivo tisular de cianoacrilato, Ifabon® para posteriormente afrontar los bordes de la herida quirúrgica con pinzas de bulldog, en lugar de sutura convencional. Figura 3-6.

Figura 3. Afrontamiento de bordes con pinzas bulldog

Figura 4. Afrontamiento de bordes con pinzas bulldog.

Figura 5. Afrontamiento de bordes con pinzas bulldog

Figura 6. Resultado postquirúrgico. Adhesivo tisular de cianoacrilato sobre lecho quirúrgico.

Después de aplicar un apósito adhesivo, las pacientes pasaban a la sala de recuperación por un lapso de dos horas donde se aplicaba tratamientos antiinflamatorios con hielo frío local. Figura 7. Posterior a ese periodo eran dadas de alta. A las 48 horas eran contactadas vía telefónica y subsiguientemente citadas para control a los 10 y 30 días. Como tratamiento domiciliario se pautaron tanto analgésicos como antibióticos vía oral. Si la paciente no presentaba alergias: Amoxicilina más ácido clavulánico (Augmentine® 875mg/125mg). No se pautaron tratamientos con cremas o pomadas.

Figura 7. Resultado final de labioplastia con apósito adhesivo

RESULTADOS

El rango de edad de las pacientes osciló entre 18 y 55 años, con una media de 32 años. La indicación en la mayoría de los casos fue por razones estéticas (71 %), mientras que en el 29 % fue por problemas funcionales, como molestias o dolor durante el ejercicio físico o al mantener relaciones sexuales. El tiempo quirúrgico promedio fue de 40 minutos (rango de 25–60 minutos), más corto en comparación con la Lp con suturas tradicionales, que generalmente demoraba entre 60 y 90 minutos.

Las pacientes no presentaron dolor intraoperatorio, consiguiéndose una analgesia adecuada únicamente con anestesia local en todos los casos. No se recogieron episodios de sangrado, consiguiéndose un control del mismo con una hemostasia adecuada con láser neodimio y pieza de mano R33. No se registraron complicaciones intraoperatorias. Tampoco se identificaron complicaciones en el postoperatorio inmediato.

El dolor se controló sin dificultades con deketoprofe no endovenoso (Enantyum®). Y todas las pacientes fueron dadas de alta a las dos horas sin complicaciones como un procedimiento totalmente ambulatorio. Se pautó tratamiento domiciliario analgésico vía oral. Las pacientes reportaron un nivel de dolor postoperatorio significativamente bajo.

En una escala visual análoga (EVA) de 0 a 10, el promedio fue de 2 durante las primeras 48 horas. La mayoría de las pacientes solo requirieron analgésicos (ibuprofeno o paracetamol) durante los primeros 2–3 días.

Todas las pacientes fueron contactadas a las 48 horas de la cirugía, sin identificarse complicaciones durante ese periodo. Y posteriormente citadas para primera valoración a los 7 días. La cicatrización se consideró adecuada en todos los casos.

El tiempo promedio de recuperación completa fue de 3 a 4 semanas. Sin embargo, el 85 % de las pacientes retomó sus actividades normales, incluyendo el ejercicio físico moderado, dentro de las primeras dos semanas postoperatorias.

Posteriormente las pacientes fueron valoradas a los 30 días postoperatorios. Un 93,4 % no presentaron complicaciones. En el 6,6 % de los casos (3 pacientes), se observó apertura parcial

leve de los bordes quirúrgicos en los primeros 10 días, sin necesidad de reintervención. Este problema se resolvió de manera conservadora, mediante cuidado de la herida y el uso de apósitos adhesivos. No se registraron casos de resangrado, hematomas o infecciones quirúrgicas.

El grado de satisfacción postoperatoria fue valorado durante el seguimiento de las pacientes. El 97,8 % de las pacientes informó estar satisfechas o muy satisfechas con los resultados estéticos y funcionales. Solo 1 paciente (2,2 %) expresó insatisfacción con el resultado.

DISCUSIÓN

En recientes años el uso de la tecnología láser ha ido instalándose como tratamientos rutinarios en las consultas de ginecología, ofreciendo alternativas mínimamente invasivas⁽⁸⁾. Las indudables grandes ventajas que presenta han permitido que su uso sea cada vez es más generalizado y para más patologías⁽⁹⁾.

El uso del láser erbio del dispositivo Fotona® ha permitido un tratamiento francamente preciso que presenta resultados muy prometedores⁽⁴⁾.

Ya en el año 2012, cuando iniciábamos el tratamiento de LpL erbio realizábamos un tratamiento “sin sutura”, con una técnica similar a la realizada por Bizak–Ogrinc et al⁽¹⁰⁾. Técnica que disminuía considerablemente el tiempo quirúrgico y el sangrado intraoperatorio, con buenos resultados estéticos. Pero que por otro lado presentaba importante dolor postoperatorio. Lo que derivó al cierre quirúrgico de la herida^(4,11).

Posteriormente la LpL realizada “sin suturas” pero utilizando adhesivo tisular no solo demostró ser una técnica muy segura, sino que presentaba escaso dolor postoperatorio. Cada vez más las pacientes demandan una más rápida recuperación con el menor tiempo de convalecencia postoperatoria posible.

La Lpl sin suturas con adhesivos tisulares es una técnica segura y efectiva, con múltiples ventajas sobre la Lpl con suturas o la Lpl sin suturas. Entre los beneficios más destacados se encuentra la reducción del tiempo operatorio y del dolor postoperatorio, así como una recuperación más rápida.

Nuestra técnica minimiza las complicaciones relacionadas con las suturas, como la dehiscencia

de heridas o las reacciones inflamatorias. No presentando complicaciones intraoperatorias o postoperatorias. Además, la utilización de adhesivos tisulares proporciona un acabado más estético al evitar las cicatrices visibles y las irregularidades cutáneas en los bordes de la herida.

En cuanto a las complicaciones, si bien se registró una apertura parcial de la herida, esta se resolvió sin necesidad de intervención adicional. La tasa de infecciones fue nula, y no existió la necesidad de revisión quirúrgica.

Una limitación potencial de la técnica es la necesidad de un cuidadoso seguimiento en las primeras semanas postoperatorias para detectar cualquier apertura de los bordes quirúrgicos. Además, aunque la técnica ha mostrado ser efectiva en un grupo amplio de pacientes, es importante una selección adecuada para evitar complicaciones en pacientes con riesgo elevado de mala cicatrización o infección.

CONCLUSIONES

La LpL sin suturas, es una técnica innovadora que ofrece: tiempo quirúrgico corto, poco dolor postoperatorio, y una rápida cicatrización. La técnica demostró ser segura, con una baja incidencia de complicaciones y un alto nivel de satisfacción. Nuestros resultados sugieren que la LpL sin suturas que utiliza adhesivos tisulares postula como una alternativa viable, y puede convertirse la técnica de elección.

REFERENCIAS

1. Hodgkinson DJ, Hait G. Aesthetic vaginal labioplasty. *Plast Reconstr Surg.* 1984; 74(3):414–6. Doi: 10.1097/00006534-198409000-00015.
2. Goodman MP. The Evolution of Female Genital Plastic and Cosmetic Surgery: A Cosmetic Gynecologist's Perspective. *Clin Plast Surg.* 2022; 49(4): 421–427. Doi: 10.1016/j.cps.2022.06.001.
3. Goodman MP. Female genital cosmetic and plastic surgery: a review. *J Sex Med.* 2011; 8(6):1813–25. Doi: 10.1111/j.1743-6109.2011.02254.x.
4. Barber M, Eguiluz I. Genital Labioplasty with Erbium Laser as an “Office Procedure”. *J Laser Health Acad.* 2016; 1: 24–26.

5. Motakef S, Rodriguez-Feliz J, Chung MT, Ingargiola MJ, Wong VW, Patel A. Vaginal labioplasty: current practices and a simplified classification system for labial protrusion. *Plast Reconstr Surg.* 2015; 135(3): 774–788. Doi: 10.1097/PRS.0000000000001000.
6. Klein JA. Anesthetic formulation of tumescent solutions. *Dermatol Clin.* 1999; 17(4): 751–9.
7. Bojanini-Betancur J, Tavera-Agudelo E, Bonilla-Sepúlveda O. Labioplastia y técnicas de cirugía estética genital en Medellín, Colombia. *Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia.* 2022; 68 (1). <https://doi.org/10.31403/rpgo.v68i2385>
8. Vizintin Z, Lukac M, Kazic M, Tettamanti M. Erbium Laser in gynecology. *Climacteric.* 2015; 18 Suppl 1: 4–8. Doi: 10.3109/13697137.2015.1078668.
9. Gambacciani M, Cervigni M. Erbium laser in gynecology: aims, aspirations and action points. *Climacteric.* 2015; 18. Suppl 1: 2–3. Doi: 10.3109/13697137.2015.1082258.
10. Bizjak-Ogrinc U, Senčar S. Sutureless Laser Labioplasty of Labia Minora. *Sex Med.* 2021; 9(5): 100406. Doi: 10.1016/j.esxm.2021.100406.
11. Su CF, Tsai HJ. Laser assisted labioplasty for Hypertrophic labia minora without wound closure. *Clin Surg.* 2021; 4(8): 1–4.

Cómo citar este artículo.

De La Torre Mena D, Emergui Zrihen Y, Del Rosario Lorenzo S, Barber Marrero MA. Labioplastia con láser erbio y neodimio sin suturas: una novedosa alternativa en 45 casos consecutivos. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2026; 4(2): 9–13. Doi: 10.5281/zenodo.20670316